

Revista Electrónica Primada Salud

Daniel Reynaldo Concepción

dreynaldo70@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0389-8381>

Especialista de Segundo Grado en Angiología y Cirugía Vascular.
Docente e Investigador del Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana, Cuba.

Cómo citar este texto:

Reynaldo Concepción, D. (2025) Carga de los cuidadores de adultos mayores dependientes con pie diabético. Resultados descriptivos hacia una educación emancipadora. Primada Salud. Vol. I. No. 2. Mayo 2025. Pp. 137-157. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17238444>

Indexada y catalogado por:

Recibido: julio de 2025.

Aceptado: agosto de 2025.

Publicado: septiembre de 2025.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

CARGA DE LOS CUIDADORES DE ADULTOS MAYORES DEPENDIENTES CON PIE DIABÉTICO. RESULTADOS DESCRIPTIVOS HACIA UNA EDUCACIÓN EMANCIPADORA

Daniel Reynaldo Concepción

Especialista de Segundo Grado en Angiología y Cirugía Vascular. Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana, Cuba.

<https://orcid.org/0000-0003-0389-8381>

dreynaldo70@gmail.com

RESUMEN

El cuidado de personas mayores dependientes que padecen pie diabético representa una carga significativa que afecta negativamente el bienestar físico y mental del cuidador(a). Educar dentro de esta dinámica en cómo reducir el estrés y la ansiedad, derivados de su estatus, es una sabia intención que debe ser asumida por los sistemas de salud. El objetivo del artículo es proponer desde la Educación Médica y para la Salud, pautas de autoeducación que impacten en la reducción de los efectos negativos del ser cuidador, mediados por la identificación del nivel de carga de estos, residentes en el área de salud del Policlínico Cerro, la Habana. Se realizó un estudio con enfoque mixto, mediado por la aplicación de encuestas y entrevistas a 47 cuidadores, seleccionados de forma no probabilística e intencionada, así como la hermenéusis y la matriz de estado del Arte Viltre-EA para constatar avances en la dirección investigativo educativa. Se constató que la mayoría de los cuidadores experimentaron una carga intensa, eran hijas y amas de casa, con un nivel educativo medio y edad entre los 50 y 59 años, en un alto porcentaje mujeres casadas. La depresión, destacó como la principal afectación psicológica. Se subraya la necesidad de implementar estrategias educativas y de orientación dirigidas a cuidadores en el contexto comunitario, con el propósito de mitigar la carga y mejorar la calidad de vida. La bibliografía refleja la necesidad de intencionar por las diferentes agencias educativas acciones para reducir la carga y efectos psicológicos nocivos del ser cuidador.

Palabras clave: cuidador, adulto mayor, pie diabético, autoeducación, educación emancipadora.

BURDEN OF CAREGIVERS OF DEPENDENT OLDER ADULTS WITH DIABETIC FOOT. DESCRIPTIVE RESULTS TOWARDS EMANCIPATORY EDUCATION

Abstract

Caring for dependent older adults with diabetic foot represents a significant burden that negatively affects the caregiver's physical and mental well-being. Educating caregivers about how to reduce the stress and anxiety associated with their condition is a wise initiative that healthcare systems should embrace. The objective of this article is to propose self-education guidelines from the perspective of medical and health education that can reduce the negative effects of being a caregiver, mediated by identifying the level of burden experienced by these caregivers, residents of the Cerro Polyclinic health area in Havana. A mixed-method study was conducted, mediated by the application of surveys and interviews to 47 caregivers, selected non-probabilistically and purposively, as well as

hermeneutics and the Viltre-EA state-of-the-art matrix to verify advances in educational research. It was found that the majority of caregivers experienced an intense burden; they were daughters and homemakers, with a secondary education level and ages between 50 and 59, and a high percentage were married women. Depression stood out as the main psychological impact. The need to implement educational and guidance strategies for caregivers in the community context is emphasized, with the aim of mitigating the burden and improving quality of life. The literature reflects the need for various educational agencies to implement actions to reduce the burden and harmful psychological effects of being a caregiver.

Keywords: caregiver, older adult, diabetic foot, self-education, emancipatory education.

SOBRECARGA DE CUIDADORES DE IDOSOS DEPENDENTES COM PÉ DIABÉTICO. RESULTADOS DESCRITIVOS PARA A EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA

Resumo

Cuidar de idosos dependentes com pé diabético representa uma sobrecarga significativa que afeta negativamente o bem-estar físico e mental do cuidador. Educar os cuidadores sobre como reduzir o estresse e a ansiedade associados à sua condição é uma iniciativa inteligente que os sistemas de saúde devem adotar. O objetivo deste artigo é propor diretrizes de autoeducação, sob a perspectiva da educação médica e em saúde, que possam reduzir os efeitos negativos de ser cuidador, mediadas pela identificação do nível de sobrecarga vivenciado por esses cuidadores, residentes na área de saúde da Policlínica Cerro, em Havana. Foi realizado um estudo de método misto, mediado pela aplicação de questionários e entrevistas a 47 cuidadores, selecionados de forma não probabilística e proposital, bem como pela hermenêutica e pela matriz de estado da arte Viltre-EA para verificar os avanços na pesquisa educacional. Constatou-se que a maioria dos cuidadores vivenciava intensa sobrecarga; eram filhas e donas de casa, com ensino médio completo e idades entre 50 e 59 anos, e um alto percentual eram mulheres casadas. A depressão destacou-se como principal impacto psicológico. Ressalta-se a necessidade de implementar estratégias educacionais e de orientação para cuidadores no contexto comunitário, com o objetivo de amenizar a sobrecarga e melhorar a qualidade de vida. A literatura reflete a necessidade de diversas agências educacionais implementarem ações para reduzir a sobrecarga e os efeitos psicológicos nocivos de ser cuidador.

Palavras-chave: cuidador, idoso, pé diabético, autoeducação, educação emancipatória.

FARDEAU DES AIDANTS DE PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES ATTEINTES DE PIED DIABÉTIQUE. RÉSULTATS DESCRIPTIFS VERS UNE ÉDUCATION ÉMANCIPATRICE

Résumé

Prendre soin de personnes âgées dépendantes atteintes de pied diabétique représente un

fardeau important qui affecte négativement le bien-être physique et mental de l'aidant. Former les aidants à réduire le stress et l'anxiété liés à leur condition est une initiative judicieuse que les systèmes de santé devraient adopter. L'objectif de cet article est de proposer des lignes directrices d'auto-éducation, issues de la perspective de l'éducation médicale et sanitaire, afin de réduire les effets négatifs du rôle d'aidant. Ces lignes directrices s'appuient sur l'identification du niveau de fardeau subi par ces aidants, résidents de la zone de santé de la Polyclinique Cerro à La Havane. Une étude mixte a été menée, s'appuyant sur des enquêtes et des entretiens menés auprès de 47 aidants, sélectionnés de manière non probabiliste et ciblée, ainsi que sur l'herméneutique et la matrice de pointe Viltre-EA, afin de vérifier les avancées de la recherche en éducation. Il a été constaté que la majorité des aidants ressentaient un lourd fardeau ; il s'agissait de filles et de femmes au foyer, diplômées de l'enseignement secondaire et âgées de 50 à 59 ans, et un pourcentage élevé de femmes mariées. La dépression était le principal impact psychologique. La nécessité de mettre en œuvre des stratégies d'éducation et d'accompagnement pour les aidants en milieu communautaire est soulignée, afin d'alléger ce fardeau et d'améliorer la qualité de vie. La littérature souligne la nécessité pour divers organismes éducatifs de mettre en œuvre des actions visant à réduire le fardeau et les effets psychologiques néfastes du rôle d'aidant.

Mots-clés : aidant, personne âgée, pied diabétique, auto-éducation, éducation émancipatrice.

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento demográfico se ha convertido en el principal desafío poblacional de Cuba, debido a su impacto en la economía, la estructura familiar, los servicios, el reemplazo del capital humano, la seguridad social y el aumento de los costos en la atención médica. Autores como León-Vázquez, et. al., (2020); y Ramos Monteagudo y Yordi García (2023) advierten de este fenómeno el que indudablemente será a corto plazo parte de la demanda más compleja a enfrentar por los sistemas de salud a nivel internacional.

En la literatura científica y médica específicamente, se le denomina cuidador desde tres perspectivas fundamentales a:

- persona, generalmente sin formación o remuneración profesional, que asiste de forma regular a un individuo que es incapaz de valerse por sí mismo debido a una enfermedad crónica, discapacidad o fragilidad. (definición funcional-descriptiva)
- agente clave en el ecosistema del paciente, cuya salud física y mental se ve directamente impactada por la exigencia del rol. (definición psicosocial)
- miembro esencial del equipo de atención, que proporciona apoyo físico, emocional y social, y que actúa como enlace entre el paciente, la familia y los servicios de salud. (definición Clínico-Normativa (OMS y Asociaciones Médicas).

Este concepto ha venido a ser trabajado sistemáticamente por la psicología de la salud (Márquez García, et. al., 2025); la sociología (Tobío, et. al., 2010); y hasta la política (Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, 2025); lo que revela creciente interés en una figura

que no sustituye las funciones sanitarias del personal especializado, pero que si asume no solo roles de cuidado, sino de custodia, atención, alimentación, relación afectiva y financiera del adulto mayor dependiente.

Para los especialistas de la Angiología y la Cirugía Vascular, es frecuente ver la figura del cuidador, ya que las amputaciones menores y mayores están en el orden del 20% (González, Machado y Machado Ortiz, 2019) y hasta el 70% (Rodríguez Gurri y González Expósito, 2013) en casos de pie diabético abundan a nivel internacional, dejando parcialmente inhabilitado de funciones motoras a los casos en cuestión, los que terminan dependiendo de cuidadores. Estudios antecedentes de: Kolarić, Rahelić y Šakić (2023); Herrera-Venson (31 de marzo de 2023); Reynaldo Concepción, et. al. (2024) mencionan este particular de manera sistemática.

El cuidador de adultos mayores dependientes con pie diabético, realiza funciones y tareas cotidianas que pueden afectar negativamente su salud, especialmente cuando carece de las habilidades necesarias para llevar a cabo el proceso de cuidados. A mayor inmovilidad del paciente, mayor carga para el cuidador (Ramos Monteagudo y Yordi García, 2023); por lo tanto, resulta esencial prestar atención a esta población para diseñar estrategias de preparación que reduzcan dicha carga y mejoren la calidad de vida tanto del cuidador como del adulto mayor.

Al coincidir con criterio de Seguel Albornoz, et. al., (2023); el pie diabético es una afección de elevada morbilidad que repercute negativamente en la calidad de vida del paciente, debido a ingresos hospitalarios repetidos, prolongadas estancias clínicas y el riesgo de amputaciones, que generan un alto impacto físico y emocional. En Cuba los últimos datos estadísticos reflejan una incidencia alta comparable con países desarrollados. Solo en el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, de La Habana, Cuba, se practican regularmente amputaciones menores y mayores que generan distintos niveles de dependencia a la vez que crean nuevos cuidadores para este paciente.

A partir de estos antecedentes, la presente investigación se contextualiza en el municipio Cerro, en La Habana y tiene como objetivo: es proponer desde la Educación Médica y para la Salud, pautas de autoeducación que impacten en la reducción de los efectos negativos del ser cuidador, mediados por la identificación del nivel de carga de estos, residentes en el área de salud del Policlínico Cerro, la Habana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las investigaciones médico-clínicas y epidemiológicas se precian de un enfoque cuantitativo donde el "dato" (Palacios Ceña, 2012) es inequívocamente la fuente de inferencias importantes. Si realmente es imprescindible asumir esta postura por estar asociado a un hecho clínico-epidemiológico (Martínez Calvo y Ramis Andalia, 2012), indudablemente el mismo consta de implicaciones sociales que le son inherente, por tanto el enfoque cualitativo (Ulin, Robinson y Tolley, 2006) es necesario para la comprensión integral y valoraciones resultantes de la problemática de estudio.

Por ello, desde un enfoque mixto el autor realiza la investigación y aplica como métodos la encuesta estructurada y entrevistas semiestructuradas a 47 cuidadores de pacientes adultos mayores con pie diabético. La muestra fue seleccionada de forma no probabilística e intencionada.

En contraste, para lograr comprender los acercamientos a la autoeducación con un carácter emancipatorio para los cuidadores, se implementa hermenéusis. Además procederes como los aportados por la matriz de estado del Arte Viltre-EA (Viltre Calderón, 2024); y la sistematización teórico-metodológica de nuevo tipo (Viltre Calderón, 2025), posibilitan contrastar avances en la dirección investigativo educativa.

El período de estudio fue de enero de 2023 hasta enero 2024, en el mismo se tuvieron en cuenta los criterios éticos y solicitados avales del Consejo Científico del Instituto de Angiología y Cirugía Vasculare de La Habana. A cada uno de los cuidadores seleccionados, se le solicitó su consentimiento informado para ser incluidos en la investigación, y dar cumplimiento a los principios éticos plasmados en la Declaración de Helsinki para investigaciones en seres humanos.

Los cuidadores fueron estudiados asociados a las variables siguientes:

- Variable dependiente: carga del cuidador
- Variable independientes: características sociodemográficas en utilización de la Escala de Zarit (Hipocampo, 2025), para cumplimentar la autoeducación con carácter emancipador

Para su procesamiento estadístico se empleó el paquete estadístico SPSS, V. 19 y la herramienta ofimática Microsoft Excel.

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

El estudio en sus resultados transita por dos momentos: datos clínico-epidemiológicos y en respuesta a ellos presentación de las pautas metodológicas para la autoeducación emancipadora en función de reducir los efectos negativos del ser cuidador de pacientes dependientes adultos mayores con enfermedad de pie diabético. En las siguientes tablas, se presentan los resultados obtenidos:

Tabla 1

Distribución de los cuidadores según sexo y grupos etarios

Cuidador/a	Mujer		Hombre		Total	
	No	%	No	%	No	%
30-39	2	4,26	1	2,13	3	6,39
40-49	12	25,53	2	4,26	14	29,79
50-59	14	29,79	2	4,26	16	34,05
60 años o más	13	27,66	1	2,13	14	29,79
Total	41	87,24	6	12,78	47	100

Fuente: Test de Zarit – Encuesta.

Como se muestra en la tabla 1, la edad de los cuidadores predomina en el grupo etario de 50-59 años, con predominio de mujeres, representada por 14 (29,79%). Les sigue el grupo de más de 60 años, con 13 (27,66%) mujeres y 2 (4,26%) hombres (gráfico 1). Estos cuidadores también están en la tercera edad, constituyendo a su vez un grupo de riesgo debido a su mayor vulnerabilidad física y psicológica, lo que los predispone a diversas enfermedades.

Gráfico 1

Distribución de los cuidadores según sexo y grupos etarios

Tabla 2

Distribución de las comorbilidades más frecuentes en los cuidadores

Comorbilidades	Grado de carga del cuidador						Total	
	Sin carga		Carga leve		Carga intensa		No	%
	No	%	No	%	No	%		
Diabetes mellitus	-	-	6	12,76	41	87,23	47	100
Obesidad	4	8,51	12	25,53	1	65,95	47	100
Hipertensión arterial	-	-	7	14,89	40	85,1	47	100
Sistema ostiomio Articular	3	6,38	15	31,91	29	61,70	47	100
Sistema digestivo	-	-	15	31,91	32	68,08	47	100

Fuente: Test de Zarit – Encuesta.

Con relación a las comorbilidades más frecuentes, se observa en la tabla que, en primer lugar, la diabetes mellitus, enfermedad hereditaria de los padres, afecta a 41 cuidadores (87,23%). En segundo lugar, la obesidad, con 31 cuidadores (65,95%). La hipertensión arterial ocupa el tercer lugar, para incidir en 40 cuidadores (85,1%). En cuarto lugar, se encuentra la enfermedad del sistema osteomioarticular, presente en 29 cuidadores (61,70%), seguida por la enfermedad del sistema digestivo, que afecta a 32 cuidadores (68,08%) (Gráfico 2). Es importante destacar que un mismo cuidador en la mayoría de los casos padece más de una de estas patologías. Además la carga intensa es evidente en la mayoría de los casos en cualquiera de las entidades patológicas señaladas.

Gráfico 2

Distribución de las comorbilidades más frecuentes en los cuidadores

Tabla 3

Distribución de la carga del cuidador de acuerdo el sexo

Carga del cuidador	Sexo del cuidador					
	Mujer		Hombre		Total	
	No	%	No	%	No	%
No	10	21,27	5	10,63	15	31,91
Sí	30	63,82	2	4,25	32	68,08
Total	40	85,10	7	14,89	47	100

Fuente: Test de Zarit – Encuesta.

De acuerdo con los datos presentados, en la tabla, se muestra que el sexo femenino con 30 (63,82%), tiene más carga, evidenciando la relación del factor género con esta variable ya que las mujeres con más frecuencia se encargan del cuidado de los adultos mayores. De los cuidadores hombres, llama la atención que solo un total de 2 (4,25%) presentan carga (Gráfico 3).

Gráfico 3

Distribución de la carga del cuidador de acuerdo el sexo

Tabla 4*Distribución de la carga del cuidador según la ocupación laboral*

Cuidador/a	Ocupación laboral					
	Mujer		Hombre		Total	
	No	%	No	%	No	%
Ama de casa	38	80,85	-	-	38	80,85
Trabajador	1	2,13	2	4,26	3	6,39
Jubilado	2	4,26	2	4,26	4	8,52
Disponibile	1	2,13	1	2,13	2	4,26
Total	42	89,37	5	10,65	47	100

Fuente: Test de Zarit – Encuesta

En la tabla 4, se puede observar que las amas de casa, es la ocupación que tiene mayor presencia en el grado de carga intensa 38 (80,85%) (Gráfico 4).

Gráfico 4*Distribución de la carga del cuidador según la ocupación laboral***Tabla 5***Distribución de la carga del cuidador según el estado civil*

Estado civil	Cuidador/a					
	Mujer		Hombre		Total	
	No	%	No	%	No	%
Casados	32	68,08	2	4,26	34	72,34
Solteros	2	4,26	1	2,13	3	6,39
Viudos	2	4,26	1	2,13	3	6,39
Divorciados	3	6,38	0	0	3	6,38
Unión consensual	3	6,38	1	2,13	4	8,51
Total	42	89,36	5	10,65	47	100

Fuente: Test de Zarit – Encuesta

Según los resultados de la tabla se muestra que el estado civil con mayor participación en el estudio es el de los casados, con 34 (72,34%), predominando el sexo femenino con 32 (68,08%) (Gráfico 5).

Gráfico 5

Distribución de la carga del cuidador según el estado civil

Tabla 6

Distribución de la carga del cuidador según parentesco

Cuidador/a	Parentesco										Total	
	Hijas		Hijos		Esposos		Nieto		Hermano			
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
No	6	12,76	2	4,25	2	4,25	1	2,12	4	8,51	15	31,95
Si	22	46,80	7	14,89	3	6,38	0	0	0	0	32	68,08
Total	28	59,57	9	19,14	2	4,25	1	2,12	7	14,89	47	100

Fuente: Test de Zarit – Encuesta.

Tal y como se detalla en la tabla un total de 32 (68,08) presentan carga intensa, predominando el grado de parentesco de las hijas con 22 (46,80%).

Gráfico 6

Distribución de la carga del cuidador según parentesco

Tabla 7*Distribución de la carga del cuidador según tiempo de cuidado*

Carga del cuidador	Tiempo de cuidado							
	1 año		De 1 a 4 años		De 5 años o más		Total	
	No	%	No	%	No	%	No	%
No	3	6,38	2	4,26	10	21,28	15	31,91
Si	0	0	1	2,13	31	65,96	32	68,09
Total	3	6,38	3	6,39	41	87,24	47	100

Fuente: Test de Zarit – Encuesta.

La tabla muestra que un total de 31 cuidadores (65,96%) refirieron tener 5 o más años realizando esta tarea. La encuesta demostró que, mientras más tiempo se dedique al cuidado, mayor será la carga experimentada y los daños físicos y mentales para el cuidador.

Gráfico 7*Distribución de la carga del cuidador según tiempo de cuidado***Tabla 8***Distribución de la carga del cuidador según situación económica*

Situación económica	No	%
Buena	3	6,38
Regular	30	63,82
Mala	14	29,78
Total	47	100

Fuente: Encuesta a cuidadores.

En la tabla siguiente, la mayoría de los cuidadores, 30 (63,82%), señalaron que la situación económica familiar es regular. Este grupo es seguido por 14 cuidadores (29,78%) que calificaron su situación económica como mala. Finalmente, el 6,38% de la muestra consideró su situación económica como buena, ya que en estos casos reciben ayuda de familiares.

Gráfico 8

Distribución de la carga del cuidador según situación económica

Tabla 9

Distribución de la carga del cuidador según la escala de Zarit

Sobrecarga según Escala de Zarit	Hombre		Mujer		Total	
	No	%	No	%	No	%
No carga	0	0	5	91,484	5	10,64
Carga leve	2	4,26	15	31,91	17	36,17
Carga intensa	2	4,26	29	61,70	31	65,96
Total	4	8,52	43	8,94	47	100

Fuente: Test de carga del cuidador (Escala de Zarit).

La tabla refleja de un total de 47 cuidadores evaluados, se observa que la mayoría presenta niveles significativos de carga. Ninguno de los cuidadores hombres y únicamente cinco mujeres (10,64 %) reportan ausencia de carga. En cuanto a la carga moderada, dos hombres (4,26 %) y quince mujeres (31,91 %) la experimentan.

Respecto a la carga elevada, se identifica en dos hombres (4,26 %) y veintinueve mujeres (61,70 %), lo que representa un total de 31 cuidadores (65,96 %) afectados por este nivel de carga. El perfil descrito revela una predominancia femenina en las labores de cuidado y una alta prevalencia de carga intensa, lo que subraya la necesidad de implementar estrategias de apoyo psicosocial más robustas y diferenciadas para esta población vulnerable.

Gráfico 9

Distribución de la carga del cuidador según la escala de Zarit

Tabla 10*Distribución de la carga del cuidador según nivel de escolaridad*

Carga del cuidador	Nivel de escolaridad					
	Mujer		Hombre		Total	
	No	%	No	%	No	%
Primaria	3	6.38	0	0	3	6.38
Secundaria	36	76.59	4	8.51	40	85.10
Preuniversitario	1	2.12	0	0	1	2.12
Universitario	3	6.38	0	0	3	6.38
Total	43	91.48	4	8.51	47	100

Fuente: Test de Zarit – Encuesta.

En la tabla, se muestra que el nivel educativo que predomina es la secundaria, con 36 (76.60) mujeres y los hombres con 4. (8,51).

Gráfico 10*Distribución de la carga del cuidador según nivel de escolaridad***Tabla 11***Distribución de cuidadores según conocimiento sobre la enfermedad*

Conocimiento acerca de la enfermedad	No	%
Sí	12	25,53
No	35	74,46
Total	47	100

Fuente: Encuesta a cuidadores.

La tabla indica que 35 cuidadores, que representan el 74,46% de la muestra, no tienen conocimiento sobre la enfermedad ni sobre la atención que se debe brindar al adulto mayor dependiente. La mayoría de ellos no están preparados para prevenir el pie diabético.

Gráfico 11*Distribución de cuidadores según conocimiento sobre la enfermedad*

Tabla 12*Distribución de la carga del cuidador según estrategia de afrontamiento*

Sobrecarga del cuidador/a	Estrategias de afrontamiento							
	Apoyo Externo		Apoyo Interno		Ambas		Total	
	No	%	No	%	No	%	No	%
Sí	22	46,81	4	8,51	10	21,28	36	76,6
No	7	14,89	2	4,26	2	4,26	11	23,40
Total	29	61,7	6	12,77	12	25,54	47	100

Fuente: Test de Zarit – Encuesta

En la presente tabla, se observa que la mayor parte de los cuidadores utilizaban el apoyo externo como estrategia de afrontamiento, con un 46,80% de la muestra. No se encontraron diferencias significativas con respecto a la carga manifestada por los cuidadores.

Entre las variables que más se estudian actualmente, así como su repercusión en la carga, se encuentran las estrategias de afrontamiento. Los cuidadores participantes en este estudio buscaron apoyo externo solicitando la ayuda de otras personas, tanto familiares como no familiares. Además, un número significativo de cuidadores buscó información acerca de la enfermedad de su familiar. Se observó que los cuidadores no utilizaban estrategias de apoyo interno para afrontar el cuidado.

Gráfico 12*Distribución de la carga del cuidador según estrategia de afrontamiento*

DISCUSIÓN

Algunas de las características sociodemográficas del presente estudio son comparables a otros, tanto nacionales como internacionales; es decir, cuidadores del sexo femenino, en su mayoría familiares de primer grado (hijos, seguidos de esposas), con escolaridad secundaria básica y estado civil casadas; con relación a edad de los cuidadores en esta investigación predominó el grupo etario de 50 a 60 años (Guato-Torres, et. al., 2023).

Según Sánchez Bárcena, et. al., (2024), existe una relación importante entre la edad del

cuidador y el nivel de sobrecarga, los mismos señalan que el grado de sobrecarga está unido a la edad del cuidador; al parecer la no preparación, la falta de habilidad en el tema y la comorbilidad son en términos generales los factores que explican este hecho.

El nivel de escolaridad que presentan los cuidadores es de enseñanza media; en relación a este tema los autores como Sánchez Bárcena, et. al., (2024); manifiestan que el nivel educativo mayor es la posibilidad de preparación en su rol de cuidador para el afrontamiento en los procesos de cuidados, lo cual coincide con otros estudios que muestran que a menor nivel educativo mayor será la carga.

Asimismo, en el tiempo de cuidado, un total de 41 (87,23%) es de 5 años o más en su labor, demostrando que mientras más años se tenga de cuidador, aparece con más frecuencia la carga, por el efecto del cuidado y por la interferencia en la realización de otras actividades personales y sociales, así como su influencia emocional apunta investigación de Merino López (2020). Este es un indicador que se ha medido en diferentes estudios y se ha visto que, a mayor tiempo de ejercer la actividad de cuidador, estos reciben mayor carga y presentan peor estado de salud en coincidencia con Barba Lara y Shugulí Zambrano (2022).

En relación con el nivel de conocimiento del pie diabético, según los resultados arrojados por la encuesta predominó que un total de 35 (74,46) cuidadores no tienen información sobre la enfermedad, lo cual no coincide con el estudio de Torres Llerena (2021); en el que el 72% posee conocimientos sobre aspectos básicos de control de glucemia y prevención de complicaciones (corte de uñas, alimentación y ejercicio).

En este estudio en concreto se preponderó existe una carga intensa con 2 (4,26) hombre y 29 (61,70) mujeres, según la escala de Zarit, predominado la mujer ama de casa, esto se relaciona con el tiempo en los procesos de cuidados, estos resultados no concuerdan con el estudio realizado por Rivera Mora, Mendoza y Avilés (2011); donde solo presentó un 25% de carga de sus cuidadores.

Merino López (2020); señala que la sobrecarga varía según la población de pacientes cuidados en cada estudio, relacionado con el grado de dependencia física o el deterioro cognitivo, la caracterización de los cuidadores relacionada con la edad, nivel educativo, economía familiar, así como las redes de apoyo familiares y sociales con lo que concuerda este estudio.

La mayor cantidad de los cuidadores el 30 (63,82%), según resultados de la tabla, señaló una situación económica familiar como regular, las respuestas dadas por los cuidadores estuvieron en función de la situación de crisis económica mundial y en el alza de los precios de los alimentos manifestando que las pensiones son realmente insuficientes para cubrir las necesidades y los propios gastos ocasionados en el cuidado.

En el presente estudio, podemos observar que la mayor parte de los cuidadores utilizaban el apoyo externo, como estrategia de afrontamiento de un 46,80%. Entre las variables que más se estudian, actualmente, así como su repercusión en la carga, están las estrategias de afrontamiento.

Los cuidadores participantes en este estudio utilizaron estrategias de búsqueda de apoyo externo solicitando la ayuda de otras personas, tanto familiares como no familiares y un número de cuidadores buscaba información acerca de la enfermedad de su familiar. Se observó que los cuidadores no utilizaban estrategias de apoyo interno para afrontar el cuidado.

Es relevante el estudio de las estrategias de afrontamiento utilizadas por los cuidadores de forma positiva ante las diversas situaciones a que se ven sometidos y su relación con la carga, señalándose por algunos autores como las estrategias de afrontamiento de tipo escapista aumenta la posibilidad de aparición del síndrome de carga del cuidador. Las comorbilidades más significativas de los cuidadores de este estudio fueron, en primer lugar, la diabetes mellitus; en segundo lugar, la obesidad, seguido por la hipertensión arterial sistémica; continúan las enfermedades cerebrovasculares, enfermedades del sistema osteomioarticular y enfermedades del sistema digestivo; esta patología, propia de los cuidadores, ha sido referida en estudios anteriores como el de González Velázquez y Crespo Knopfler (2020).

Múltiples investigaciones indican que el cuidador supone una fuente de estrés crónico que puede tener graves consecuencias sobre la salud física, psicológica y social que generan intensos cambios que se manifiestan en impactos y consecuencias emocionales difíciles de predecir, y que ponen a prueba la resiliencia del grupo familiar según Cepero Pérez, et. al., (2020); y Ceiro Rodríguez (2023).

Los problemas sociales más sobresalientes fueron la pérdida de tiempo libre de los cuidadores, seguido del aislamiento social y la pérdida de roles, esto se debe a la enorme carga de situaciones familiares como socio culturales, económicas y las relaciones del cuidador con el anciano dependiente, estos resultados coinciden con los descritos por Ceiro Rodríguez (2023). Cuando el cuidador carece de redes de apoyo formal e informal, sufre un aislamiento social marcado, que colocan tanto al paciente como al cuidador en un plano más vulnerable desde el punto de vista biopsicosocial destacan investigaciones de Poveda y Olarte (2021); además de Delgado, et. al. (2021).

El autor considera como limitaciones para el presente estudio está dada por la ausencia de una base de datos sobre los cuidadores informales de adultos mayores con diabetes mellitus, la cual facilitaría la localización de esta población. Se ratifica la necesidad de realizar futuras investigaciones con el objetivo de implementar un plan de apoyo al cuidador de personas adultas mayores con diabetes mellitus, con intervenciones como educación, consejería y proveer cuidados basados en evidencias de las necesidades de los cuidadores.

En este sentido Reynaldo Concepción, et. al. (2024); ha declarado que Las variables “preparación” y “práctica de los cuidadores” de ancianos dependientes sobre prevención del pie diabético se encuentran asociadas a la teoría y la práctica como un proceso único. Sin embargo, se reconoce además que no hay intencionalidad en la preparación desde el sistema de salud de este sector poblacional creciente en un país envejecido y con tasas cada vez mayores de la patología en

cuestión. ¿Pero qué tipo de educación requiere el cuidador del paciente con pie diabético?

Esta pregunta no encuentra hasta la fecha una respuesta factible, ya que la preocupación clínica no es reflejo de la intervención educativa en salud. Importante reconocer los valores de las Pedagogías Emergentes Latinoamericanas (CESPE, 2025) y en una aproximación la educación emancipadora pudiera ser un importante pivote para contribuir a aliviar la carga psicológica del cuidador.

La educación emancipadora, desde la pedagogía crítica de Freire (CESPE, 2025), se postula como una herramienta crucial para liberar a los cuidadores de la angustia y la depresión. Al fomentar la autonomía, la reflexión crítica y el empoderamiento, esta educación permite a los cuidadores comprender y transformar su realidad, desarrollando estrategias proactivas de afrontamiento y autocuidado, lo que mitiga la carga y mejora su bienestar psicosocial.

Basándose en la pedagogía crítica de Paulo Freire (Méndez y Beltrán, 2019) la educación emancipadora es aplicable al contexto del cuidador a través de los siguientes aspectos teóricos y prácticos:

- Fundamentos teóricos:
 - Concientización: Busca que el cuidador reconozca críticamente su realidad, identificando cómo el rol afecta su salud. Esto lo transforma de objeto pasivo de las prescripciones clínicas en sujeto activo de su propio bienestar.
 - Diálogo Horizontal: Sustituye la mera transmisión unidireccional de instrucciones por un diálogo respetuoso entre el educador y el cuidador, validando el conocimiento experiencial de este último.
 - Empoderamiento y Agencia: Fomenta la autonomía y la capacidad de tomar decisiones informadas sobre el cuidado y el autocuidado, reduciendo la sensación de impotencia.
- Aplicaciones prácticas:
 - Círculos o Grupos de Cuidado: Espacios seguros donde los cuidadores comparten experiencias, construyen apoyo mutuo y generan soluciones colectivas a problemas comunes, fomentando la resiliencia comunitaria.
 - Metodología Problematizadora: Se presentan situaciones reales del cuidado para que los participantes analicen causas, consecuencias y propongan acciones contextualizadas, en lugar de recibir instrucciones fijas.
 - Alfabetización Crítica en Salud: Se facilitan herramientas para que los cuidadores busquen, interpreten y cuestionen la información sobre la enfermedad, fortaleciendo su capacidad para interactuar con el sistema de salud y abogar por sus necesidades.

Esta aproximación, centrada en la liberación de cargas opresivas mediante la reflexión y la acción colectiva, se alinea con la necesidad de mitigar la angustia y la depresión identificada en el estudio.

CONCLUSIONES

El cuidador de pacientes con pie diabético es un sector en crecimiento, las incidencias y prevalencias de amputaciones menores y mayores dejan en claro este particular, aun cuando no existen en los sistemas sanitarios estadísticas de este sector tan importante con contrastes y estudios de tipo psicológico, político, sociológico y médico.

En el plano clínico-epidemiológico no hay divergencias sustanciales en cuanto a las características del fenómeno, sin embargo se encuentra como hallazgo de interés ausencia de estudios sistemáticos en el plano interventivo educativo para apoyar a cuidadores en sus estrategias de afrontamiento.

La educación emancipadora porta desde lo teórico y en lo práctico-metodológico potencialidades que deben ser tenidas en cuenta para lograr transformar la realidad de carencias en conocimientos y prácticas liberadoras que permitan el ejercicio del cuidado sin que la carga supere el rol.

REFERENCIAS

- Barba Lara, L. E., Shugulí Zambrano, C. N. (2022). Niveles de sobrecarga en cuidadores del adulto mayor con y sin deterioro cognitivo. Estudio comparado. *Revista Eugenio Espejo*, 16(2), 67-80.
<https://www.redalyc.org/journal/5728/572870672014/html/>
- Ceiro Rodríguez, E. (2023). *Estrategia Educativa a Cuidadores de Ancianos Dependientes para la Prevención de Úlceras por Presión en el Policlínico Cerro*. [Tesis de Grado. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Facultad de Ciencias Médicas Salvador Allende].
<https://convencionalud.sld.cu/index.php/convencionalud22/2022/paper/download/2174/1285>
- Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica "Paulo Freire" (CESPE). (2025).
<https://cespecorpotativa.org>
- Cepero Pérez, I., García, M. G., García, O. G., Cueto, T. C. (2020). Trastornos del sueño en adulto mayor. Actualización diagnóstica y terapéutica. *Medisur*, 18(1), 112-125.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=99074>
- Delgado, Y. R., Cartuche, V. M. C., Berrú, C. B. C., Masa, B. del C. R. (2021). Características sociodemográficas, del cuidado y nivel de carga en los cuidadores de personas con discapacidad severa. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(3), 2527-2544.
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/472>
- González Casanova, J. M., Machado Ortiz, F. O., Casanova Moreno, M. C. (2019). Pie diabético: una

- puesta al día. *Universidad Médica Pinareña*, 15(1), 134-147.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7079906>
- González Velázquez, M. S., Crespo Knopfler, S. (2020). Perfil do cuidador primário em pacientes diabéticos em duas comunidades. *Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo*, 22, 1- 8.
<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/24806>
- Guato-Torres, P., Mendoza-Parra, S., Chiriboga-Lozada, M. S., Sáez-Carrillo, K. (2023). Perfil biosociodemográfico del cuidador principal informal del adulto mayor en una región de Ecuador. *Revista Eugenio Espejo*, 17(1), 63-77.
<https://www.redalyc.org/journal/5728/572873891009/html>
- Herrera-Venson, A. (31 de marzo de 2023). *How to Be a Caregiver for Someone with Diabetes*. NCO.
<https://www.ncoa.org/article/how-to-be-a-caregiver-for-someone-with-diabetes/>
- Hipocampo. (20 de septiembre de 2025). *Escala de Zarit*. Hipocampo.org.
<https://www.hipocampo.org/zarit.asp>
- Kolarić, V., Rahelić, V., Šakić, Z. (2023). The Quality of Life of Caregivers of People with Type 2 Diabetes Estimated Using the WHOQOL-BREF Questionnaire. *Diabetology 2023*, 4(4), 430-439.
<https://doi.org/10.3390/diabetology4040037>
- León-Vázquez, M., Medina-Rosete, M. I., Castellanos-Lima, R. I., Portillo-García, Z., Jaramillo-Sánchez, R., Limón-Aguilar, A. (2020). Síndrome de fragilidad en el adulto mayor y la sobrecarga de su cuidador primario. *Rev Mex Med Fam*, 7, 72-7.
https://www.researchgate.net/profile/Zitlalli-Portillo-Garcia/publication/343466839_Sindrome_de_fragilidad_en_el_adulto_mayor_y_la_sobrecarga_de_su_cuidador_primario/links/5fa208a5a6fdccfd7b9b6f79/Sindrome-de-fragilidad-en-el-adulto-mayor-y-la-sobrecarga-de-su-cuidador-primario.pdf?origin=journalDetail&tp=eyJwYWdlIjoiam91cm5hbERldGFpbCJ9
- Márquez García, I. F., Pérez Beltrán, A., Hernández Gómez, L. D. L. C., Almenares Rodríguez, K. (2025). Preparación y competencia en cuidadores primarios de pacientes onco geriátricos. *Revista Cubana de Salud Pública*, 51.
<https://revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/15188>
- Martínez Calvo, S., Ramis Andalia, M. (2012). El método clínico, el método epidemiológico y la Epidemiología Clínica. *Revista Cubana de Salud Pública*, 38(4), 615-621.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662012000400012&lng=es&tlng=es.
- Méndez, J., Beltrán, L. M. (2019). Educación y emancipación: Paulo Freire. *Entretextos: Revista de*

Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe, 13(25), 134-146.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8729578>

Merino López, C. (2020). *Nivel de estrés en cuidadores formales e informales de personas dependientes y su repercusión en salud mental*. Universidad de Valladolid. Facultad de Enfermería de Valladolid. Autoridad UVA.

<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/42031>

Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe. (2025). *El derecho al cuidado en América Latina y el Caribe. Avances normativos*. Organización de las Naciones Unidas/CEPAL.

[https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-](https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-08/EI%20derecho%20al%20cuidado_avances%20normativos.pdf)

[08/EI%20derecho%20al%20cuidado_avances%20normativos.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-08/EI%20derecho%20al%20cuidado_avances%20normativos.pdf)

Palacios Ceña, D. (2012). Análisis de Datos Cualitativos en Investigación Médica. *Epidemiología y salud* 1(2):10-12.

https://www.siicsalud.com/pdf/eys_1_2_129019_51613.pdf

Poveda, E. C. N., Olarte, C. F. P. (2021). Características sociodemográficas y adherencia farmacológica en adultos mayores con hipertensión arterial y diabetes. *REDIIS / Revista de Investigación e Innovación en Salud*, 4, 10-25.

<https://revistas.sena.edu.co/index.php/rediiis/article/view/3324/4300>

Ramos Monteagudo, A. M., Yordi García, M. J. (2023). El cuidado en las encuestas nacionales de envejecimiento poblacional en Cuba. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 13(1).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2304-

Reynaldo Concepción, D., Carrasco García, M. R., Romero García, J. A., Mártir González, A. A., Lafaurie Ochoa, Y. (2024). Preparación de los cuidadores de ancianos dependientes para la prevención del pie diabético. *Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascul*, 25.

<https://revangiologia.sld.cu/index.php/ang/article/view/476>

Rivera Mora, H., Mendoza, R. D., Avilés, A. G. P. (2011). Calidad de vida de los cuidadores primarios de pacientes geriátricos de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. *ISSSTE*. 16(1), 27-32.

<https://www.redalyc.org/pdf/473/47317815006.pdf>

Rodríguez Gurri, D., González Expósito, A. (2013). Caracterización de pacientes con pie diabético. *Rev Cub Med Mil*, 42(2).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S013865572013000200006&lng=es.

Sánchez Bárcenas, R. A., López Hernández, D., Brito-Aranda, L., García Mantilla, B. B., Thompson Bonilla, M. del R., Pavón Delgado, E., et al. (2024). Factores asociados a la sobrecarga del

cuidador en cuidadores primarios de personas adultas mayores con diabetes tipo 2. *Atención Primaria*, 56(10), 102948.

<https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-factores-asociados-sobrecarga-del-cuidador-S0212656724000908>

Seguel Albornoz, F. M., Rosas Tripailaf, J. A., Caucaman Provost, M. F., Lefián Huerta, C. T., Gallegos Rocha, A. N., Cirineu, C. T. (2023). Cotidiano de cuidadoras informales: perspectivas desde la terapia ocupacional. *Cad Bras Ter Ocup*, 31. e3440.

<https://www.scielo.br/j/cadbto/a/SGMQLnzNn9JgrVzT4ywvm9k/?lang=es>

Tobío, M., Silveria Agulló, T., Victoria Gómez, M., Martín Palomo, M. T. (2010). *El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI*. Obra Social. Fundación "la Caixa. España.

https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23264/el_cuidado_de_las_personas.pdf

Torres Llerena, K. L. (2021). *Cuidado de enfermería en el paciente adulto con diabetes mellitus tipo II descompensada en el servicio de emergencia del hospital Sergio Bernales Lima 2013- 2018*. [Tesis de Grado. UNAC, Perú].

<http://repositorio.unac.edu.pe/handle/20.500.12952/6187>

Ulin, P., Robinson, E., Tolley, E. (2006). *Investigación aplicada en salud pública. Métodos cualitativos*. Organización Panamericana de la Salud. Washington, DC.

<https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/729/9275316147.pdf>

Viltre Calderón, C. (2024). Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. *Revista Científico-Metodológica, Varona 80*, (mayo.-ago. 2024) Epub 30-Jul-2024.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382024000200002

Viltre Calderón, C. (2025). Hacia una estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para investigaciones educativas doctorales. *Varona no. 82*, ene.-abr. 2025 Epub 30-Abr-2025.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382025000100008&lng=es&tlng=es

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.